

ZAMONAVIY TARJIMASHUNOSLIKDA EKVIVALENTLIK MASALASIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600527>

Iroda FATXUTDINOVA,

TDSHU 1-kurs Tayanch doktoranti, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: [+998909182218](tel:+998909182218);

E-mail: Irodaislomzoda7@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola zamonaviy tarjimashunoslikda ekvivalentlik muammosi, ekvivalentlikning yuzaga kelishida darajalarning o‘rni, qo‘llash uslubi masalasi, ekvivalentlik darajalarining ahamiyatini belgilash, asliyat va tarjima matni o‘rtasida ekvivalentlikning semantik qiyoslashga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: Ekvivalentlik, ekvivalentlik darajalari, asliyat, tarjima matni.

Аннотация. Данная статья посвящена темам, связанным с проблемой эквивалентности в современном переводоведении, роли уровней в возникновении эквивалентности, вопросу о способе применения, определении значения уровней эквивалентности, сравнении семантической близости эквивалентности между оригинал и переведенный текст.

Ключевые слова: Эквивалентность, степени эквивалентности, оригинальность, текст перевода.

ABSTRACT: This article is dedicated to topics related to the problem of equivalence in modern translation studies, the role of levels in the emergence of equivalence, the issue of application methods, the definition of the meaning of levels of equivalence, and the comparison of semantic closeness of equivalence between the original and translated text.

Keywords: Equivalence, levels of equivalence, original, translated text.

Zamonaviy tarjimashunoslik bugungi kundagi ilmiy va amaliy yondashuvlarni qamrab olgan muhim sohalardan biri bo‘lib, u tarjima qilish jarayonini, usullarini va tamoyillarini o‘rganadi. Bu soha tilshunoslik, madaniyatshunoslik, psixologiya va boshqa fanlar bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu sohada turli xil nazariyalar, metodologiyalar va tadqiqotlar mavjud bo‘lib, ular tarjimani amalga oshirish, uning usullari, vositalari va maqsadlarini aniqlashga qaratilgan. Tarjima jarayonida tarjimon oldida turgan eng katta muammolardan biri ham ekvivalentlarning tanlanish masalasidir. Ekvivalentlik nazariyasi tarjima jarayonida tillararo xoslashuvning eng samarali variantlarini izlab topish va tarjima faoliyatiga tadbqiq etish asosini

shakllantiradi. Asliyati bilan tarjima tili o'rtasida o'rnatilgan munosabatlarning aksi ekvivalent munosabatlarda namoyon bo'ladi. Maqolamizda ekvivalentlikning tarjimadagi aynan mana shu funksiyasi haqida so'z yuritamiz. I.Kondakov fikricha tarjima ekvivalentligi lotinchada *aequus*-teng, teng qiymatli va *valentis* - kuchga ega, mazmun umumiyliigi, mazmun yaqinligi, asliyat va tarjima matnlarining teng qiymatliliigi degan ma'noni bildiradi [8,677]. O'zbek tilining izohli lug'atida ekvivalent so'zining ikkita ma'nosi izohlanadi: 1) biror narsaga teng yoki biror jihatdan mos keladigan va uning o'rnini bosa oladigan boshqa narsa. 2) Teng, teng bo'lgan [3.505]. Lingvistik lug'atda "ekvivalent tushunchasi bir nutq birligi bajaradigan funksiyani bajara oladigan boshqa nutq birligi deb beriladi" [6,167]. Sh.Sirojiddinov o'zining «Badiiy tarjima asoslari» kitobida ekvivalentlikning sinonimi sifatida «muvofiqlik» tushunchasini berib, u ekvivalentlik nazariyasini bilish va uning imkoniyatlaridan oqilona foydalanish tarjima matnining asliyatdagi kabi badiiy yetuk qiyofa kasb etishiga yordam beradi deb hisoblaydi [4,17]. A.Pinning ta'kidlashicha, "ekvivalentlik tarjimani belgilashi kerak, tarjima esa o'z navbatida ekvivalentlikni belgilaydi [18]"

J.Katford tarjimaga "bir tildagi matn xosil qiluvchi materiallarni boshqa tilda ekvivalent bo'lgan matn hosil qiluvchi materiallar bilan almashtirish yoki o'zgartirish" [16], deb ta'rif beradi. S.Xalversonning yondashuviga ko'ra, "ekvivalentlik ikki ob'ekt o'rtasidagi munosabatlar sifatida belgilanadi va munosabatlar har qanday salohiyat, fazilatlar nuqtai nazaridan o'xshashlik, tenglik munosabatlari sifatida tavsiflanadi" [17]. V.Vinogradov fikricha, ekvivalentlik tarjimaning moddiy shakli ya'ni yozma yoki og'zaki shakliga ham bog'liq. Og'zaki tarjimaning barcha ko'rinishlarida nisbiy ekvivalentlik reduksiyalangan hisoblanadi. Yozma tarjimada nisbiy ekvivalentlik darajasi yuqori, biroq u turli janrlar matnlari uchun turlicha bo'ladi. Badiiy tarjimada nisbiy ekvivalentlik nafaqat tillarning turli tizimliliigi va ularning ijtimoiy – madaniy muhitidagi farqlardan, balki tarjimonning individual xususiyatlari va u yoki bu mamlakatning tarjima maktabiga ham bog'liq. Badiiy matnlar tarjimasining nisbiy ekvivalentligi simvollar, illyuziyalar, vertikal kontekst kabi kategoriyalari bilan ham belgilanadi. Badiiy matn tarjimoni asliyatning mazmun, emotsional – ekspressiv, estetik va madaniy jihatlarini imkon qadar to'liq yetkazishga, o'quvchiga xuddi asliyatdek ta'sir qilishga erishish uchun harakat qilishi kerak [7,80]. Bu vazifalar esa badiiy matnda turli qarama-qarshiliklarga uchrashi mumkin. Nima bo'lganda ham tarjima ekvivalentligi faqat nisbiy bo'lishi mumkin, chunki vazifa juda qiyin va ijodning individual xarakteriga bog'liq. Bundan tashqari u ekvivalentlikning uchta darajaga bo'ladi: leksik ekvivalentlik, frazeologik ekvivalentlik, grammatik ekvivalentlik yoki komponent ekvivalentlik darajasi. Bunda *leksik ekvivalentlik* deganda tarjimaning leksik mazmuni doirsida mosligi, *frazeologik*

ekvivalentlik deganda frazeologizm tuzilmasining o‘xshashligi tushuniladi. *Grammatik ekvivalentlik*–komponent ekvivalentlik darajasi, bunda matnning grammatik tuzilmasiga tegishli transformatsiyalar qo‘llaniladi. Komissarov shuningdek, ikki turlicha tildagi matnlar mazmunining maksimal umumiyligini anglatadigan potensial erishiladigan ekvivalentlik, asliyat va tarjima matnlarining real mazmuniy yaqinligini bildiradigan tarjima ekvivalentligiga ajratadi [7,55]. Tarjima ekvivalentligining chegarasi tarjimada asliyat matni mazmunini maksimal saqlash darajasi hisoblanadi, biroq har bir alohida tarjimada mazmun yaqinligiga asliyat mazmuniga turli darajalarda va turli usullar bilan erishiladi.

Yudji Nayda tarjima – bu kommunikativ tarjima ekanligini, agar aloqa funksiyasi bo‘lmasa o‘quvchi tushunmasligini, tarjima sifatsiz va befoyda bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi. Shuning uchun tarjimada u yuzaki tuzilgan shaklni aks ettirishdan ko‘ra, funksional ekvivalentlikning chuqur strukturasi aks ettirish, natijada tarjima maqsadli matn o‘quvchilarini asliyat matni bilan bir xil tushunchaga ega bo‘lishi kerak, degan g‘oyani ilgari surdi [15]. U til va madaniyatdagi tafovutlar tufayli boshqa tilning funksional ekvivalent ifodasini faqat asliyat matni va unga mos tarjima shaklidan olishi mumkin emasligini ta’kidladi. Hatto turli tillarda ham bir-biriga o‘xshash yoki o‘xshash vazifalarga ega bo‘lgan iboralar mavjud. Asl mazmunni saqlab qolish, tarjimada funksional ekvivalentlikka erishish uchun til shaklini o‘zgartirish kerakligini, o‘zgarish darajasi esa turli tillar o‘rtasidagi madaniy farqlarga bog‘liqligini taklif qildi. Tarjimani shakldan mazmunga moslashtirish funksional ekvivalentlikning o‘ziga xos qo‘llanilishidir. Grammatika, sintaksis va lug‘at kabi turli xil ifoda shakllari asliyat funksiyasiga bir xil ta’sir qilmasligi mumkin, tarjimonning vazifasi shakldan mazmunga asl tilga yaqinlashish, farqlarni o‘rganish, ma’no va shaklning eng yaxshisini va uslubini aniqlashga harakat qilishi lozim.

Tarjimada ekvivalentlikka erishishda uning darajalarini e’tirof etish juda muhim. Bu tilshunos va tarjimashunoslar tomonidan turlicha talqin etilgan. Yu.Ya.Nayda o‘zining “The Theory and Practice of Translation” kitobida ekvivalentlikni *formal* hamda *dinamik* kabi ikki asosiy turga ajratadi. Formal va dinamik ekvivalentlik tarjimashunoslikdagi ikki muhim tushuncha bo‘lib, ular tarjimaning sifatini baholashda va unga yondashishda turli xil metodlarni ifodalaydi. Yudji Naydaning ta’rifiga ko‘ra *Formal ekvivalentlik*da taqdim etilayotgan axborot nasriy janrda bo‘lsa nasr, she’riy janrda bo‘lsa o‘sha janr qoidalariga to‘la muvofiqlashtirilgan holda uzatilishi muhim. Formal ekvivalentlik tarjimada original matnning morfologik va sintaktik tuzilmasini iloji boricha yaqin saqlashga intiladi. Bu uslub, asosan, ilmiy, texnik yoki yuridik hujjatlar kabi aniq va batafsil axborotni yetkazish zarur bo‘lgan matnlarda qo‘llaniladi. - *Dinamik ekvivalentlik*da esa, ma’no jihatdan umumiy yaqinlikka e’tibor

qaratiladi [11]. Dinamik ekvivalentlik nazariyasini u ijtimoiy tilshunoslik va lingvistika nuqtai nazaridan ilgari surgan. Yu. Nayda keyinchalik 1986 yilda o‘zining “Bir tildan boshqa tilga funksional ekvivalentlik” (Injil tarjimasi misolida) asarida manbaning “dinamik ekvivalentligi” ni “**funksional ekvivalentlik**” ga o‘zgartirdi, ya’ni tarjima nafaqat xabar mazmunini emas, iloji boricha ekvivalent shaklini ham talab qiladi. “Funksiya” tushunchasi tarjima jarayonidagi e’tiborni tarjima mazmuni va natijalariga yo‘naltirilgan kommunikativ shakli deb hisoblaydi, shuning uchun u dinamikdan ko‘ra kengroq tushunchadir.

Funksional ekvivalentlik – bunda tarjima tili leksikasida so‘z asliyat tili leksikasidagi bir xil vazifani bajaruvchi matn uslubiga mos keladigan so‘z bilan almashtiriladi. Asliyat matni parchasi ustida ishlash jarayonida tarjimaning bir necha variantlari yuzaga keladi. Tarjimon uning eng maqbulini tanlay olishi muhim. Quyidagi so‘zlar mazkur usul orqali hindiy tiliga tarjima qilinadi: पहले की तरह खाली हाथ से नहीं लौट आना। [1,5] (tarjima: Avvalgidek bo‘sh qo‘l bilan ortga qaytmalarning [2,6]! Ya’ni ushbu jumla har ikkala tilda ham “hech narsa olmay ortga qaytish”, “biror bir ishni tugatmasdan avval ortga qaytmaslik” yoki “quruq qo‘l bilan qaytish” ma’nolarini bildiradi. Tarjimada mutarjim mazmun va ma’noga aynan mos tushuvchi so‘zlarni qo‘yib o‘g‘irgan. Eng kam yo‘qotishga ega tarjima variantini tanlash tarjima saviyasini belgilaydigan eng muhim omildir. Funksional ekvivalentlik nazariyasi o‘quvchining javobiga, ya’ni tarjimani o‘qib chiqqandan so‘ng muallif tomonidan ko‘rsatilgan ma’lumotlarga o‘quvchining munosabatiga qaratilgan bo‘lishi muhim. Tarjima sifatini baholash o‘quvchining tarjimaga bo‘lgan munosabatiga asoslanishi va shu bilan birga ikki javobning mos kelishi yoki mos kelmasligini aniqlash uchun uni manba o‘quvchisining asliyat matniga bo‘lgan munosabatini taqqoslash kerakligi ifodalanadi. Asliyat va matn o‘rtasidagi aloqa o‘quvchi va axborot o‘rtasidagi aloqa bilan bir xil bo‘lishi kerak. Iman Ahmad maqolasida ham Yu.Naydaning funksional ekvivalentlikka qo‘shimcha sifatida estetik ekvivalentlikni kiritishini ko‘rishimiz mumkin. “**Funksional ekvivalentlik** bu tarjimashunoslikdagi yondashuv bo‘lib, u tarjima matnining original matn bilan bir xil funksiyani bajara olishini ta’minlashga qaratilgan” [13]. Bu yondashuvda tarjima qilingan matnning ma’nosi va ta’siri original matndagi kabi bo‘lishi lozim, ya’ni asliyatga tarjimaning *ma’no ekvivalentligi* (Matnning semantik mazmunini to‘liq yetkazish), *estetik ekvivalentlik* (Matnning badiiy va estetik qiymatini saqlash), *funksional moslashuv*: (Matnning funksiyasi va ta’sirini o‘quvchiga to‘g‘ri yetkazish). Bunda tarjima qilingan matn asliyat matnning o‘quvchilari uchun qanday maqsadda ta’sir qilish kerakligi nazarda tutilgan bo‘lsa, shunday ta’sirli va maqsadga muvofiq moslashish kerakligini misollar orqali tahlil qilib bergan.

Xulosa. Tarjimada ekvivalentlikka erishishda aslyiat matnda turli mazmuniy elementlarni saqlab qolish yoki yo‘qotishga asoslangan bo‘lishi mumkin. Mazmunning qaysi qismi uning ekvivalentligini ta‘minlash uchun tarjima qilinayotganliga qarab ekvivalentlikning turli darajalariga ajratilishini yuqorida ko‘rdik. Ekvivalentlik tarjima usuli sifatida shakily, dinamik, funksional, madaniy hamda tasviriy ekvivalentlik turlariga tasniflanadi. Ularning har biri tarjimada leksik muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi. Erkin yoki so‘zma-so‘z tarjimaning afzal tomonlari haqidagi abadiy bahs ekvivalentlikning kerakli darajasini o‘rnatishga bo‘lgan harakatdir. Ekvivalent tarjima ikki til va ikki matn o‘rtasida o‘zaro shakliy va mazmun jihatidan yaqinlik hosil qilganda yuzaga kelishini yuqoridagi misollarda ko‘rib chiqdik. Tarjimada ekvivalentlikka erishish uchun elementar ma‘nolarning yarmi berilishi ham maqsadga muvofiqdir. Tarjimada o‘zak ma‘nolar ko‘payishi kuzatiladi. Tarjimonning ma‘naviy bilimlari qanchalik chuqur va keng bo‘lsa, badiiy tarjima matnining ekvivalentlik darajasi shunchalik yuqori bo‘lishi mumkinligiga amin bo‘ldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] – भीषम साहनी. बसंती. नवीन शाहदरा, नाइ दिल्ली १९८३
- [2] – Басантый романи. Амир Файзулла. – Т: “Turon-Iqbol”, 2010.
- [3] – Ўзбек тилининг изоҳли луғати 2-жилд. – М.: 1981. – Б.505.
- [4] – Сирожиддинов Ш. Бадий таржима асослари.–Тошкент, 2011.
- [5] – Сирожиддинов Ш.,Одилова Г. Бадий таржима асослари.–Тошкент: Mumtoz so‘z, 2011.
- [6] – Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода - М.:–Международные отношения, 1980 – С.167.
- [7] – Виноградов В. Введение в переводоведение: Общие и лексические вопросы.– М., 2001.– С.55.
- [8] – Н.И.Кондаков «Логический словарь-справочник. 1975. М: С.677.
- [9] – Нида, Э. А. и Табер, К. Р. Теория и практика перевода. Э. Дж. Брилл, Лейден. 1969.
- [10] – Нида, Э.А. Язык и культура: контекст перевода. Издательство по образованию в области иностранных языков, Шанхай. 2001.
- [11] – Nida, Eugene A., Charles R., The Theory and Practice of Translation.– L.,1969.– P.185.
- [12] – Лайонз Джон., Лингвистическая семантика //Языки славянской культуры. –У.,2003. – С.8-15.
- [13] – Iman Ahmad Mukhtar Imam. // Problems in Translating Economic Terminology from English into Arabic and vice versa/ Volume 21, Issue 1, January

2020, Page 45-68 //Reiss, Katharina. "Text types and translation assessment." Frankfurt am Main: Peter Lang, 1989. https://jssa.journals.ekb.eg/article/80150_4a2f7badc9d4e570c43c3a20dffaf5e7.pdf

[14] – Christiane Nord. "Translating as a Purposeful Activity: A Prospective Approach." TEFLIN Journal vol.11, 2005. P.15-28 https://www.researchgate.net/publication/47523847_Translating_as_a_Purposeful_Activity_A_Prospective_Approach

[15] – Jan de Waard, Eugene A. Nida "From One Language to Another". (Functional Equivalence in Bible Translating). Thomas Nelson Publishers. Nashville; Camden; New York, 1986.

[16] – Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation. – Indiana: Oxford University Press, 1965. – P.20.

[17] – Halverson, S. The Concept of Equivalence in Translation Studies. Target 1-2. 1997. – PP. 207-233.

[18] – Pym, A. Natural and Directional Equivalence in Theories of Translation. 1992. – P.37.

[19] – Khodjaeva, N. (2019). semantics of kinship terms as a form of address in uzbek translations of premchand. Theoretical & Applied Science, (8), 107-110.

[20] – Fatxutdinova I. tarjimada ekvivalentlikning muloqot maqsadini ifodalash vositalari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences". Ilmiy jurnal. Uzbekistan: www.oriens.uz. 2021. volume 1 | special issue 2. – b.140-149.

[21] – Fatxutdinova I. psixologik mazmundagi asarlar tarjimasida ekvivalentlik masalasi (Hindiy tilidagi asarlar misolida). tarjimashunoslar forumi–2022. volume 2 | special issue 29.– B.69-77.